

mjr Bartosz Taczyn

ORCID: 0000-0002-3174-6468

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Pedagogical University of Krakow, Poland

e-mail: b.taczyn@ron.mil.pl

Szkolenie kadr rezerwy w Wojsku Polskim w latach 1945-2010

Training of the reserve staff in the Polish Army in the years 1945-2010

DOI: 10.5281/zenodo.7375583

Streszczenie: Mając na uwadze rosnące zainteresowanie tematyką szkoleń rezerwy, w artykule zaprezentowano formy organizacji szkolenia rezerw w korpusie oficerskim i podoficerskim w ujęciu historycznym, w okresie od 1948 do 2010 roku, kiedy to zawieszono szkolenie rezerw w związku z profesjonalizacją Wojska Polskiego. W PRL obowiązkowe szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych przewidziano po zakończeniu studiów we wszystkich rodzajach sił zbrojnych – szkół podchorążych rezerwy lub szkół oficerów rezerwy. Kolejnym etapem szkolenia była kilkumiesięczna praktyka dowódcza w jednostce wojskowej. Po 1990 roku obserwowano sukcesywny spadek zainteresowania absolwentów odbyciem szkolenia rezerw, mimo skrócenia szkolenia.

Słowa kluczowe: szkolenie rezerw, Wojsko Polskie, szkoły podchorążych rezerwy, szkoły oficerów rezerwy

Abstract: Due to the growing interest in the subject of reserve training, the article presents the forms of organizing reserve training in the officer and non-commissioned officer corps in historical terms, in the period from 1948 to 2010, when reserve training was suspended due to the professionalization of the Polish Army. During the People's Republic of Poland, compulsory training for university graduates was carried out after graduation in all types of armed forces Reserve Officers, Schools or Reserve Officers' Schools. The next stage of the training was a few months of command practice in a military unit. After 1990, there was a gradual decline in the interest of graduates in training reserves, despite the shortening of the training.

Keywords: reserve training, Polish Army, Reserve Cadet Schools, Reserve Officers Schools

W wydanych w 1934 roku rozważaniach *Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju* gen. broni Władysław Sikorski wskazywał, iż wyszkolenie rezerw jest jednym z kapitalnych zadań nowoczesnej organizacji wojskowej¹.

W analizowanym okresie Wojsko Polskie przeszło transformację technologiczną, organizacyjną i ideologiczną. Niezależnie od ocen historycznych stanowiło ono zawsze filar bezpieczeństwa państwa. Na przestrzeni lat przeobrażeniu ulegały także formy organizacyjne szkolenia rezerw na potrzeby Sił Zbrojnych PRL/RP. W zmieniających się uwarunkowaniach środowiska bezpieczeństwa niezmiennie pozostawały i wciąż pozostają zasadnicze cele realizowane przez szkolenie rezerw kadrowych, tj. przysposobienie zdolnych do pełnienia służby członków społeczeństwa do uczestniczenia w działaniach obronnych w przypadku agresji zewnętrznej i naruszenia bezpieczeństwa państwa. Siły zbrojne są przygotowywane do wykonywania swoich ustawowych zadań. W tym celu jednostki wojskowe utrzymują odpowiednie wskaźniki wymagane do osiągnięcia gotowości bojowej i mobilizacyjnej, spośród których należy wymienić zwłaszcza przygotowanie do uzupełnienia stanów osobowych. Potencjał kadrowy uznaje się bowiem za najważniejszy zasób posiadany przez państwo, gdy dochodzi do ewentualnego konfliktu. Ważny jest on nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym – stąd istotne jest szkolenie żołnierzy rezerwy w korpusach podoficerskim i oficerskim. Nawet w okresie, gdy tzw. intelektualiści nie cieszyli się uznaniem władz, dowództwo (Ludowego) Wojska Polskiego uważało, że należy wykorzystać ich potencjał intelektualny na potrzeby unowocześnienia armii i wzmocnienia obronności państwa².

Mimo różnych ocen służba wojskowa stała się niewątpliwie dla wielu młodych ludzi okazją do zapoznania się z uzbrojeniem i jego prawidłowym użytkowaniem, jak również szkołą życia, wprowadzeniem w dorosłość. Stanowiła też spełnienie obowiązku obywatelskiego w zakresie obronności Ojczyzny³. Każdy obywatel po zakończeniu służby wojskowej stawał się wyszkolonym żołnierzem rezerwy, był przygotowany do działań bojowych i uzupełnienia braków, czyli zaspokojenia potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej.

W zmienionej po II wojnie światowej rzeczywistości polityczno-ustrojowej władze stanęły przed koniecznością poszukiwania nowych sposobów szkolenia żołnierzy rezerwy, szczególnie w korpusach oficerskim i podoficerskim. Niezbędne stało się utworzenie struktury organizacyjnej, która zapewniłaby przygotowanie dostatecznej liczby należycie wyszkolonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów – oficerów rezerwy. Pierwsze próby odbudowy korpusu oficerskiego żołnierzy

¹ W. Sikorski, *Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju*, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1984, s. 143.

² Z. Welfeld, *10 lat studiów wojskowych w szkołach wyższych*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1959, nr 4, s. 4.

³ Zob. W. Kwilecki, *Przespany wykład z obronności. Studenci nie chcą słyszeć o wojsku – to obieguwa opinia, w której jest wiele prawdy*, „Polska Zbrojna” 2002, nr 48, s. 17-19.

rezerwy podjęto w 1948 roku, kiedy dwunastomiesięcznym szkoleniem w specjalnie powołanych kompaniach szkolnych zostali objęci absolwenci szkół średnich.

Na podstawie *Rozkazu organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 074/Org.* z 30 grudnia 1948 roku z dniem 1 stycznia 1949 roku kompanie podchorążych rezerwy przemianowano na szkolne kompanie oficerów rezerwy (oparte na systemie przedwojennych podchorążówek). W 1949 roku utworzono szkoły podchorążych rezerwy, będące w istocie kompaniami działającymi w poszczególnych rodzajach wojsk. Do szkół w ramach przeszkolenia rezerw kierowano osoby posiadające maturę i członków Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Dwunastomiesięczne szkolenie podchorążych rezerwy kończyło się egzaminem, po którym żołnierz był zwalniany do rezerwy. Warunkiem uzyskania awansu do stopnia chorążego rezerwy (lub podporucznika) był udział żołnierza w czteromiesięcznych ćwiczeniach wojskowych prowadzonych w jednostce bojowej. Z czasem, po zdobyciu pożądanego doświadczenia, opisywane kompanie zostały przemianowane na szkolne kompanie oficerów rezerwy, jednakże szkoliły żołnierzy tylko w określonych specjalnościach wojskowych.

Rozkazem organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 0105/Org. z 9 września 1950 roku po 30 listopada 1950 roku szkolne kompanie oficerów rezerwy zostały zastąpione przez szkolne kompanie ochotników i szkolne kompanie poszczególnych rodzajów wojsk, funkcjonujące przez krótki okres – do 1951 roku. Po ukończeniu szkolenia zwalniani do rezerwy żołnierze mianowani byli na stopień chorążego, natomiast podporucznikami zostawali podoficerowie po odbytej zasadniczej służbie wojskowej, którzy jednocześnie ukończyli szkolenie w szkołach podoficerskich lub szkolnej kompanii ochotników. Bez przeszkolenia wojskowego stopnie oficerskie mogli otrzymać działacze partyjni, urzędnicy administracji publicznej i gospodarczej, co w konsekwencji powodowało obniżenie poziomu wyszkolenia korpusu oficerskiego.

Na podstawie *Ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 roku o ulgach w odbywaniu służby wojskowej przez studentów szkół wyższych* Minister Obrony Narodowej polecił rozpocząć szkolenie wojskowe studentów na uczelniach cywilnych, począwszy od roku akademickiego 1949/1950. Szkolenie trwało trzy lata – w wymiarze kilku godzin tygodniowo – i było uzupełniane ćwiczeniami (praktykami) w jednostkach bojowych. Jak wskazuje Jerzy Będźmirowski, *o uruchomieniu wojskowego szkolenia studentów w uczelniach cywilnych zdecydowały trzy czynniki:*

- *pozostawienie poza obowiązującym systemem szkolenia oficerów rezerwy znacznej liczby młodych mężczyzn spełniających warunki zdrowotne oraz mających kwalifikacje ogólne i zawodowe potrzebne armii, ale odbywających studia;*
- *zapotrzebowanie gospodarki narodowej na specjalistów, dlatego nie zezwalano na powoływanie absolwentów do służby wojskowej (wydłużyłby się czas oczekiwania przedsiębiorstw na absolwentów uczelni);*

- *stosunkowo niski poziom wykształcenia wojskowego, a w niektórych przypadkach także ogólnego kadr rezerwy*⁴.

Utworzenie studiów wojskowych przy uczelniach wyższych od roku akademickiego 1953/1954 spowodowało odejście od dotychczasowej formy szkolenia oficerów rezerwy w kompaniach szkolnych. W następnych latach – z myślą o poprawie jakości – wprowadzono wiele modyfikacji systemu szkolenia, dostosowując go do wymagań stawianych oficerom rezerwy z uwzględnieniem specyfiki uczelni. Szkolenie realizowano w trzyletnim cyklu zajęć na studiach wojskowych (po kilka godzin w jednym dniu każdego tygodnia roku akademickiego lub jeden raz na dwa tygodnie w wymiarze 12 godzin) z trzydziestodniową praktyką w jednostkach wojskowych w czasie wakacji po ostatnim roku. Program szkolenia, obejmujący wiadomości niezbędne dla podchorążego rezerwy, przyszłego oficera, dowódcy albo specjalisty w danym rodzaju wojsk lub służbie, był realizowany w ramach obowiązkowych zajęć. Studenci zaliczali (na ocenę) wszystkie przedmioty objęte programem szkolenia studium wojskowego, a następnie, po zdaniu egzaminu końcowego w jednostce wojskowej, byli mianowani na pierwszy stopień oficerski, tj. podporucznika. Jednak istotną wadą opisanego systemu szkolenia rezerw w korpusie oficerów i podoficerów był brak przeszkolenia dowódczego absolwentów, którzy w ramach studium nie odbywali praktyk (ćwiczeń wojskowych) w jednostkach.

Po roku funkcjonowania studiów wojskowych na cywilnych uczelniach dokonano kilku zmian organizacyjnych, między innymi wprowadzono obowiązek planowania całodziennych zajęć w jednym dniu tygodnia, a także noszenia ubioru wojskowego przez studentów w trakcie szkolenia. Ponadto w wyodrębnionych organizacyjnie w strukturach uczelni studiach wojskowych utworzono stanowiska wykładowców cywilnych (najczęściej oficerów rezerwy), zwiększając jednocześnie liczbę etatów oficerskich. Zróznicowano też programy szkolenia specjalistów poszczególnych rodzajów wojsk i służb, co umożliwiło zsynchronizowanie profilu szkolenia wojskowego ze specjalnością uczelni cywilnej.

Wprowadzone w latach 1956-1959 zmiany w systemie szkolenia⁵ spowodowały, że chociaż wszyscy kończący studium wojskowe otrzymywali stopień podoficerski, to dopiero odbycie ćwiczeń wojskowych po jego zakończeniu dawało absolwentom wykazującym się odpowiednimi cechami awans do korpusu oficerskiego. Skutkowało to zwiększeniem znaczenia stopnia oficerskiego w rezerwie oraz podniesieniem poziomu szkolenia na studiach wojskowych. Szkolenie studentów odbywało się

⁴ J. Będziński, *System szkolenia oficerów rezerwy dla marynarki wojennej PRL w latach 1945-1991 a wybrane elementy tego systemu w niektórych państwach NATO i Układu Warszawskiego*, cz. 1, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr 2, s. 12.

⁵ Wprowadzone kolejno Ustawą z dnia 13 grudnia 1957 roku o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych (Dz. U. 1958 Nr 2, poz. 5), Ustawą z dnia 26 czerwca 1958 roku o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów sił zbrojnych (Dz. U. 1958 Nr 36, poz. 164) oraz Ustawą z dnia 30 stycznia 1959 roku o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. 1959 Nr 14, poz. 75).

w ramach studium wojskowego podczas roku akademickiego w wymiarze 450 godzin, a przeszkolenie wojskowe prowadzono w okresie wakacji w ramach tzw. obozów wojskowych (trwających 6-8 tygodni) w wybranych jednostkach wojskowych. Studia wojskowe w wystarczającym stopniu przygotowywały podoficerów (podchorążych rezerwy) do dowodzenia drużyną lub plutonem w wojskach lądowych, a na okrętach do pełnienia obowiązków szefa działu okrętowego w danej specjalności. Zwrócono uwagę na właściwy dobór kadry dydaktycznej. Szkolenie było dla studentów obowiązkowe. Kończyło się uzyskaniem świadectwa i przeniesieniem studenta do rezerwy. Dalsze szkolenie rezerw w korpusie oficerskim odbywało się na kursach przeszkolenia oficerów rezerwy (KPOR) w wybranych ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych. Przeszkolenie w KPOR trwało około trzech miesięcy i miało charakter szkolenia specjalistycznego. Zdanie egzaminu i uzyskanie pozytywnych opinii służbowych warunkowało mianowanie podoficera rezerwy na stopień oficerski w rezerwie. Oficerowie rezerwy byli również zobligowani do odbycia jednorazowego przeszkolenia wojskowego w jednostce wojskowej. Kandydat na dowódcę plutonu musiał przejść jedno przeszkolenie KPOR i minimum dwa w jednostce wojskowej. Z kolei kandydat na dowódcę kompanii musiał uzyskać ocenę bardzo dobrą ze szkolenia poprzedniego, dodatkowo raz odbyć przeszkolenie KPOR i raz praktykę w jednostce wojskowej. Przyszły dowódca batalionu także musiał otrzymać ocenę bardzo dobrą oraz ukończyć przeszkolenie dla dowódców kompanii, dodatkowo raz odbyć przeszkolenie KPOR i raz praktykę w jednostce wojskowej.

Od roku akademickiego 1970/1971 absolwenci studium wojskowego (w wymiarze 500 godzin) w ciągu pierwszych trzech lat studiów zostali zobowiązani do odbycia przeszkolenia wojskowego trwającego 6-8 tygodni między IV a V rokiem studiów, zwieńczonego egzaminem oraz mianowaniem na stopień podoficerski.

Opisany system szkolenia rezerw kadrowych w korpusie oficerskim i podoficerskim obowiązywał do czasu wejścia w życie uchwały Rady Ministrów z dnia 8 września 1972 roku w sprawie przeszkolenia w jednostkach wojskowych osób podlegających wojskowemu szkoleniu studentów⁶ oraz nowelizacji w kolejnym roku ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL⁷. W nowym modelu szkolenia kształcenie oficerów zostało podzielone na dwa etapy: pierwszy, obejmujący dwusemestralne szkolenie wojskowe w wymiarze 180 godzin zajęć na III lub IV roku studiów cywilnych w ramach studium wojskowego, realizowane na przedostatnim roku studiów, oraz drugi, po ukończeniu studiów – w formie rocznego przeszkolenia wojskowego. Przez pierwsze pół roku przeszkolenie odbywało się w wyższej szkole oficerskiej rezerwy, a następnie absolwentów kierowano na praktyki w jednostkach

⁶ Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 września 1972 roku w sprawie przeszkolenia w jednostkach wojskowych osób podlegających wojskowemu szkoleniu studentów oraz w sprawie szkolenia obronnego studentów, „Monitor Polski” 1972, Nr 45, poz. 239.

⁷ Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1973 Nr 27, poz. 153.

wojskowych. Reforma systemu szkolenia rezerw, jak zauważa Jerzy Będźmirowski, stanowiła odpowiedź na dezaktualizację programu szkolenia, który *nie pozwalał gruntownie poznać sprzętu bojowego oraz jego zastosowania w walce, nie zapewniał także warunków i możliwości dokładnego poznania życia wojskowego, nabycia umiejętności niezbędnych oficerowi, podejmowania samodzielnych decyzji*⁸. Istotnym czynnikiem była również konieczność ujednoczenia zasad kształcenia rezerw oficerskich w szkolnictwie cywilnym państw Układu Warszawskiego.

Na podstawie *Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 27/MON* z 26 marca 1973 roku w sprawie szkolenia wojskowego i obronnego studentów szkół wyższych w lipcu 1973 roku rozpoczęły działalność szkoły oficerów rezerwy (SOR), tworzone przy wyższych szkołach oficerskich i ośrodkach szkolenia. Ich zadanie polegało na przygotowaniu absolwentów uczelni cywilnych, zdolnych do czynnej służby wojskowej (tzn. z orzeczoną odpowiednią kategorią wojskową), do objęcia stanowisk dowódcy plutonu. Corocznie szkolili one absolwentów wyższych uczelni na dwóch turnusach: od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia. Kwalifikowanie kandydatów do szkół oficerów rezerwy prowadzono dwuetapowo. Pierwszej kwalifikacji dokonywał kierownik studium wojskowego po zakończeniu przez poszczególne osoby szkolenia wojskowego, przy czym brał pod uwagę zarówno wyniki tego ostatniego, jak i wyniki z ogólnych studiów. Liczyły się też opinie dziekanów oraz organizacji politycznych i młodzieżowych funkcjonujących na uczelni. Ostatecznej kwalifikacji dokonywała w połowie ostatniego semestru komisja w składzie: przedstawiciel dowództwa właściwego okręgu wojskowego, kierownik studium wojskowego, przedstawiciel szkoły wyższej. Właściwy dobór kandydatów, absolwentów studiów wyższych kierunków zbieżnych z kierunkiem szkolenia wojskowego w SOR, gwarantował dobre opanowanie materiału ujętego w programie szkolenia wojskowego. Zasady i tryb wyznaczania absolwentów szkół oficerów rezerwy na stanowiska służbowe podczas praktyk w jednostkach wojskowych zostały określone w wytycznych szefa Departamentu Kadr MON nr 015/Kadr. z dnia 22 września 1975 roku⁹. W momencie rozpoczęcia szkolenia w SOR absolwent otrzymywał tytuł podchorążego rezerwy. Szkolenie składało się z trzech etapów:

- 1) 180 godzin szkolenia wojskowego dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych, na które składało się szkolenie polityczne, ogniowe, regulaminy, musztra, szkolenie taktyczne;

⁸ J. Będźmirowski, *System szkolenia oficerów rezerwy dla marynarki wojennej PRL w latach 1945-1991 a wybrane elementy tego systemu w niektórych państwach NATO i Układu Warszawskiego*, cz. 2, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr 3, s. 11.

⁹ Zgodnie z nimi absolwenci byli wyznaczani na stanowiska przewidziane wyłącznie dla żołnierzy zawodowych, o specjalnościach wojskowych odpowiadających kierunkowi ukończonego przez nich szkolenia w SOR. Dla co najmniej 50% absolwentów SOR musiały być zastrzeżone stanowiska oficerskie, a dla maksymalnej liczby pozostałych absolwentów stanowiska chorążych. Najniższymi etatami dla absolwentów SOR mogły być stanowiska dowódców drużyn – podoficerów zawodowych.

- 2) sześciomiesięczne szkolenie w SOR;
- 3) sześciomiesięczne praktyki absolwentów SOR w jednostkach wojskowych na samodzielnych stanowiskach oficerskich lub chorążych.

Zdanie egzaminu oficerskiego i odbycie praktyk umożliwiło absolwentom uzyskanie mianowania na pierwszy stopień oficerski, czyli podporucznika rezerwy, przed zwolnieniem do rezerwy.

Nowy system szkolenia oficerów rezerwy został pozytywnie oceniony przez niektórych rektorów uczelni cywilnych. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Benon Miśkiewicz uznał go za pozwalający *na podniesienie poziomu przygotowania oficerów rezerwy, odpowiadający wymaganiom współczesnego pola walki. Pozwala on nie tylko na systematyczne przyswojenie najnowszych osiągnięć teoretycznych wiedzy wojskowej i zetknięcie się z tajnikami współczesnego sposobu prowadzenia działań wojennych, a nade wszystko pozwala wypróbować w praktyce swe umiejętności dowódcze. System ten jest oszczędny i wykorzystuje cały system szkolnictwa. [...] Obecny system szkolenia oficerów rezerwy został dostosowany do systemu nauczania szkoły wyższej zarówno w uczelniach cywilnych, jak i wojskowych*¹⁰. Rektor Politechniki Gdańskiej Tomasz Biernacki wskazywał, że system *zapewnia stały dopływ przeszkolonych kadr oficerów rezerwy, zbliża absolwentów szkół wyższych do spraw obronności państwa, zapoznaje z życiem, organizacją i zadaniami sił zbrojnych*¹¹.

Studenci niezdolni do służby wojskowej oraz studentki zostali zobligowani do odbycia szkolenia obronnego, realizowanego w formie przedmiotu akademickiego ujętego w planie studiów, dostosowanego w treści do profilu szkoły wyższej: w uniwersytetach, akademiach oraz wyższych szkołach pedagogicznych i rolniczych – w specjalności sanitarno-obronnej, natomiast na politechnikach oraz w wyższych szkołach inżynierskich – w specjalności ratownictwo ogólne i specjalne. Na mocy zarządzenia Nr 8/MON z dnia 15 lutego 1954 roku studenci wyższych uczelni medycznych w czasie studiów odbywali czterosemestralne szkolenie wojskowe (330 godzin) i w trakcie wakacji przed ostatnim rokiem studiów byli powoływani na miesięczne przeszkolenie wojskowe, po którego zakończeniu zwalniano ich do rezerwy. Studentki uczelni medycznych odbywały natomiast 330-godzinne szkolenie obronne.

Od 1980 roku, obok dotychczasowego systemu, została wprowadzona nowa forma organizacyjna szkolenia rezerw. Do SOR zaczęto kwalifikować wyłącznie tych absolwentów, którzy spełniali warunki niezbędne do wyznaczenia na stanowiska dowódcze. Pozostali absolwenci uczelni cywilnych w szkołach podchorążych rezerwy (SPR) odbywali czteromiesięczne szkolenie, zakończone mianowaniem na stopień podchorążego. Następnie, po odbyciu ośmiomiesięcznych praktyk w jednostce wojskowej, rezerwiści otrzymywali awans do stopnia chorążego.

¹⁰ *System szkolenia oficerów rezerwy w opinii rektorów uczelni cywilnych*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1976, nr 6, s. 13-14.

¹¹ Tamże, s. 16.

Napięcia społeczne po powstaniu NSZZ „Solidarność” i wprowadzeniu stanu wojennego wymogły zmianę zarówno zasad kierowania na szkolenie wojskowe studentów, jak i długości szkolenia oraz jego programu. Od stycznia 1981 roku wszystkich absolwentów uczelni cywilnych zdolnych do służby wojskowej kierowano tylko do SPR, a na przełomie roku akademickiego 1981/1982 zmieniono program szkolenia. Składało się na nie od tego czasu: 180 godzin w studium wojskowym na przedostatnim roku studiów (450 godzin dla studentów wyższych szkół morskich i szkół medycznych, niepodlegających długotrwałemu przeszkoleniu wojskowemu), roczne przeszkolenie wojskowe, w tym czteromiesięczne w SPR i ośmiomiesięczne w jednostce wojskowej. Po zdaniu egzaminów podchorążego awansowano do stopnia chorążego lub mianowano na kolejny stopień podoficerski i zwalniano do rezerwy.

Na fali transformacji ustrojowej Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło od roku akademickiego 1989/1990 nowe programy kształcenia wojskowego dla studentów szkół wyższych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Przewodniczącemu Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej¹². Zlikwidowano dotychczasowy system szkolenia rezerw osobowych i zastąpiono go pięciomiesięcznym przeszkoleniem realizowanym w szkołach podchorążych rezerwy oraz praktykami (ćwiczeniami wojskowymi) w jednostkach liniowych wyłącznie dla absolwentów z nadanym przydziałem mobilizacyjnym.

W 1991 roku rozwiązano funkcjonujące w strukturach uczelni studia wojskowe, a z programów nauczania usunięto zajęcia wojskowe. Zlikwidowano również szkoły podchorążych rezerwy, pozostawiono jedynie SPR w Poznaniu, kształcąca wyłącznie ochotników, których liczbę każdego roku określał Szef Sztabu Generalnego WP, działając w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON.

Niespełna dwa lata później rozpoczęto prace nad strukturalno-funkcjonalnymi zmianami w systemie wojskowego szkolnictwa zawodowego, tak by odpowiadał nowym potrzebom Sił Zbrojnych RP w okresie dostosowania do wymagań stawianych przez NATO. W wyniku reformy w 1995 roku przywrócono funkcjonowanie sześciu szkół podchorążych rezerwy przy wyższych szkołach oficerskich i centrach szkolenia. Absolwenci szkół wyższych odbywali półroczne przeszkolenie wojskowe w formie trzymiesięcznego szkolenia w SPR i praktyki w jednostce wojskowej¹³.

¹² W. Honkisz, *Znowelizowane programy wojskowe zajęć studentów*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1990, nr 2, s. 10-13.

¹³ Zob. A. Dąbrowska, *Studenckie wojsko*, „Żołnierz Polski” 2000, nr 2, s. 20-21; S. Gazda, *Ochotnicy*, „Wojska Lądowe” 2000, nr 3, s. 14; T. Mitek, *Akademickie wojsko*, „Polska Zbrojna” 2000, nr 21, s. 18-19; K. M. Zaczek Zaczyński, *Przysposobienie wojskowe i obronne młodzieży polskiej*, „Wiedza Obronna” 2000, nr 2, s. 109-118; Z. Zwierz, *Ćwiczenia taktyczne z powołaniem rezerw osobowych*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1999, nr 4, s. 53-55; M. Żywiołowski, *Kierunki zmian szkolenia rezerw osobowych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej*, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1998, nr 6, s. 55-60.

Z kolei absolwenci wyższych szkół medycznych byli powoływani na krótkie (trwające do dwóch miesięcy) przeszkolenie wojskowe. Natomiast studenci szkół morskich w ramach studium wojskowego uczestniczyli w zajęciach w wymiarze 500 godzin, kończących się egzaminem oficerskim. Udział w tych zajęciach uznawano za równorzędny z odbyciem przeszkolenia wojskowego¹⁴.

Do kompetencji wojskowego komendanta uzupełnień należało wyznaczanie absolwentów do przeszkolenia, określanie ich specjalności wojskowej¹⁵ oraz powoływanie do służby wojskowej w konkretnym SPR w ciągu 18 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej¹⁶. Po zakończeniu takiego szkolenia żołnierz-absolwent był przenoszony do rezerwy i tym samym zasilał zasoby mobilizacyjne wojskowych komend uzupełnień. Absolwenci, którzy nie odbyli szkolenia w ciągu półtora roku (lub trzech lat w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Sił Zbrojnych RP) od ukończenia szkoły wyższej, również byli przenoszani do rezerwy i powiększali zasoby niewyszkolone.

Za sprawą nowelizacji *Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2002 roku*¹⁷, począwszy od roku akademickiego 2003/2004, ustawodawca umożliwił odbycie przeszkolenia wojskowego wszystkim studentom-ochotnikom już podczas studiów, w trakcie przerwy wakacyjnej. Ponadto ujednoczono program szkolenia we wszystkich typach szkół wyższych poprzez wprowadzenie nowego, nieobligatoryjnego przedmiotu pod nazwą przysposobienie obronne, którego program został opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Przedmiot mógł zostać wybrany przez studentów, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów, w pierwszym semestrze drugiego roku studiów licencjackich, inżynierskich oraz jednolitych magisterskich lub w drugim semestrze drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich. W porozumieniu z odpowiednimi ministerstwami, prowadzącymi szkoły wyższe, MON określił: zasady nauczania, skład komisji egzaminacyjnej wraz z terminami przeprowadzania egzaminów, a także zakres wymaganej wiedzy¹⁸. Uczestnictwo w zajęciach z przedmiotu akademickiego oraz zdanie egzaminu umożliwiało studentom złożenie do wojskowego komendanta uzupełnień wniosku o powołanie do odbycia sześciotygodniowego przeszkolenia wojskowego w trakcie letniej przerwy semestralnej po zaliczeniu drugiego roku

¹⁴ Zob. J. Będźmirowski, *System szkolenia oficerów...*, dz. cyt., cz. 1, s. 5-17; cz. 2, s. 5-18.

¹⁵ Specjalność wojskową absolwent otrzymywał na podstawie wykształcenia cywilnego, a organ wojskowy kierował się w tej materii Wykazem specjalności studiów cywilnych korespondujących z kierunkami kształcenia w szkołach podchorążych rezerwy.

¹⁶ Termin ten mógł zostać wydłużony o kolejne 18 miesięcy w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie SZ RP.

¹⁷ Ustawa z dnia 13 września 2002 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy, Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1363.

¹⁸ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek, Dz. U. 2003 Nr 174, poz. 1686.

w przypadku studentów studiów zawodowych lub trzeciego – w przypadku studentów studiów jednolitych magisterskich. Składało się ono z dwóch etapów realizowanych w centrach szkolenia lub w wybranych jednostkach wojskowych: szkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego. Całość kończyła się egzaminem podoficerskim, po którego zdaniu ochotnik był mianowany na stopień kaprała i zwalniany do rezerwy. W momencie ukończenia studiów absolwent-podoficer rezerwy mógł otrzymać przydział mobilizacyjny zgodny z potrzebami Sił Zbrojnych RP. W przypadku niezdania egzaminu student był zwalniany do rezerwy w stopniu szeregowego¹⁹.

Studenci, którzy nie zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej w opisanym modelu, podlegali obowiązkowej służbie wojskowej w formie przeszkolenia wojskowego dla absolwentów szkół wyższych. Mogli oni zostać powołani do czynnej służby wojskowej w okresie 18 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej, w przeciwnym wypadku zostawali przeniesieni do rezerwy bez odbycia czynnej służby wojskowej. Gdy absolwent otrzymywał powołanie do służby wojskowej, przeszkolenie odbywał w wybranym centrum szkolenia lub jednostce wojskowej. Maksymalny czas przeszkolenia ustawodawca ograniczył do trzech miesięcy. Podzielono je na następujące części: szkolenie podstawowe, specjalistyczne i sześciotygodniową praktykę dowódczą w wybranej jednostce wojskowej. Na zakończenie szkolenia podchorąży składał egzamin podoficerski. Po jego zdaniu otrzymywał mianowanie na stopień kaprała oraz był zwalniany do rezerwy. Podchorążych, którzy nie zdali egzaminu, pozbawiano tytułu podchorążego i w stopniu szeregowego zwalniano do rezerwy. Rezerwistom, niezależnie od stopnia wojskowego, wojskowy komendant uzupełnień mógł nadać przydział mobilizacyjny lub powołać ich celem dalszego szkolenia w formie ćwiczeń wojskowych – kursów trwających do dwóch miesięcy mających przygotować kadry rezerwy do objęcia wyższych stanowisk służbowych (powyżej dowódcy kompanii oraz sztabowych). Szkolenie takie przewidziano dla:

- dowódców plutonów, których po odbyciu co najmniej jednych ćwiczeń krótkotrwałych kierowano na kurs dowódców kompanii;
- dowódców kompanii, którzy uzyskiwali bardzo dobre wyniki podczas szkolenia oraz mieli predyspozycje dowódcze – kierowano ich na kursy dowódców batalionów, natomiast wyróżniających się predyspozycjami do pracy sztabowej kierowano na kursy oficerów sztabu, szefów służb;
- żołnierzy w korpusie kwatermistrzowskim po odbyciu długotrwałych ćwiczeń wojskowych – wyznaczano ich na stanowisko szefa oddziału zaopatrzeniowego.

Po ukończeniu wymienionych form szkolenia oficera rezerwy pozostawiano na zajmowanym stanowisku służbowym lub wyznaczano na wyższe, występujące w etacie

¹⁹ W. Kaleta, *Kamasze zamiast wakacji*, „Polska Zbrojna” 2006, nr 38, s. 14-15; J. Matuszak, K. Plaźuk, *Wakacyjna przygoda. Szkolnictwo wojskowe*, „Wojska Lądowe” 2006, nr 15, s. 14; B. Politowski, *Ochotnicy*, „Wojska Lądowe” 2005, nr 2, s. 20.

jednostki wojskowej czasu „W”. Model szkolenia oraz doskonalenia kadry rezerwy obowiązujący od roku 2002 został przedstawiony na schemacie nr 1.

Schemat 1. Model przebiegu służby wojskowej kadry rezerwy

Źródło: opracowanie własne

Opisany system doskonalenia kadr rezerwy obejmował wyłącznie podchorążych i oficerów rezerwy mających nadane przydziały mobilizacyjne, co zawężyło proces szkolenia tylko do wybranej, dosyć wąskiej grupy w danych specjalnościach wojskowych.

Stan ten trwał do czasu wejścia w życie nowelizacji *Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 27 sierpnia 2009 roku*²⁰, która od 2010 roku zawieszła odbywanie zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego zarówno przez studentów, jak i absolwentów szkół wyższych. Kolejną znaczącą zmianą systemu przeszkolenia rezerw w korpusie podoficerów i oficerów było wprowadzenie w 2017 roku ochotniczego przeszkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej²¹.

²⁰ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009 Nr 161, poz. 1278.

²¹ Ze względu na nieodległy dystans czasowy na temat szkolenia rezerw w ramach Legii Akademickiej istnieje bogata dostępna literatura. Warto wskazać chociażby następujące pozycje: P. Glińska, M. Kowalska-Sendek, *Legia wzywa*, „Polska Zbrojna” 2017, nr 11, s. 21-24; P. Raszewski, *Legia mocno terytorialna*, „Polska Zbrojna” 2017, nr 6, s. 26-28; J. Woźny, M. Venter, *Legia Akademicka*, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa [2018].

Waldemar Zakrzewski i Mateusz Furdyna wskazują, że *trwałość i skuteczność systemu obronnego państwa zależna jest od przygotowania obywateli do jego obrony*²². Dobrze wykształcona i właściwie przygotowana do realizacji działań obronnych kadra rezerwy odgrywa ważną rolę w systemie przygotowania i szkolenia rezerw osobowych na potrzeby sił zbrojnych i stanowi przedmiot zainteresowania zarówno Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i Dowództwa Sił Zbrojnych RP. Możliwość wykorzystania kadr rezerwy do wykonywania zadań kryzysowych o charakterze niemilitarnym, jak również podczas prowadzenia działań wojennych sprawia, że należy zwrócić szczególną uwagę na system szkolenia, w jakim rezerwiści są przygotowywani do pełnienia służby.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 roku o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych, Dz. U. 1958 Nr 2, poz. 5;
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1958 roku o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów sił zbrojnych, Dz. U. 1958 Nr 36, poz. 164;
- Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 roku o powszechnym obowiązku wojskowym, Dz. U. 1959 Nr 14, poz. 75;
- Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 września 1972 roku w sprawie przeszkolenia w jednostkach wojskowych osób podlegających wojskowemu szkoleniu studentów oraz w sprawie szkolenia obronnego studentów, M.P. 1972 Nr 45, poz. 239;
- Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1973 Nr 27, poz. 153;
- Ustawa z dnia 13 września 2002 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy, Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1363;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek, Dz. U. 2003 Nr 174, poz. 1686;
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009 Nr 161, poz. 1278.

²² W. Zakrzewski, M. Furdyna, *Udział studentów ochotników w realizacji programu „Legia Akademicka” wyrazem patriotycznych postaw młodzieży*, „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” 2020, nr 8, s. 71.

Druki zwarte:

- Sikorski W., *Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju*, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1984;
Woźny J., Venter M., *Legia Akademicka*, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa [2018].

Druki ciągłe:

- Będźmirowski J., *System szkolenia oficerów rezerwy dla marynarki wojennej PRL w latach 1945-1991 a wybrane elementy tego systemu w niektórych państwach NATO i Układu Warszawskiego*, cz. 1, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr 2, s. 5-17; cz. 2, 2007, nr 3, s. 5-18;
- Dąbrowska A., *Studenckie wojsko*, „Żołnierz Polski” 2000, nr 2, s. 20-21;
- Gazda S., *Ochotnicy*, „Wojska Lądowe” 2000, nr 3, s. 14;
- Glińska P., Kowalska-Sendek M., *Legia wzywa*, „Polska Zbrojna” 2017, nr 11, s. 21-24;
- Honkisz W., *Znowelizowane programy wojskowe zajęć studentów*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1990, nr 2, s. 10-13;
- Kaleta W., *Kamasze zamiast wakacji*, „Polska Zbrojna” 2006, nr 38, s. 14-15;
- Kwilecki W., *Przespany wykład z obronności. Studenci nie chcą słyszeć o wojsku – to obiegowa opinia, w której jest wiele prawdy*, „Polska Zbrojna” 2002, nr 48, s. 17-19;
- Matuszak J., Plażuk K., *Wakacyjna przygoda. Szkolnictwo wojskowe*, „Wojska Lądowe” 2006, nr 15, s. 14;
- Mitek T., *Akademickie wojsko*, „Polska Zbrojna” 2000, nr 21, s. 18-19;
- Politowski B., *Ochotnicy*, „Wojska Lądowe” 2005, nr 2, s. 20;
- Raszewski P., *Legia mocno terytorialna*, „Polska Zbrojna” 2017, nr 6, s. 26-28;
- System szkolenia oficerów rezerwy w opinii rektorów uczelni cywilnych*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1976, nr 6;
- Welfeld Z., *10 lat studiów wojskowych w szkołach wyższych*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1959, nr 4, s. 4;
- Zaczek Zaczyński K. M., *Przysposobienie wojskowe i obronne młodzieży polskiej*, „Wiedza Obronna” 2000, nr 2, s. 109-118;
- Zakrzewski W., Furdyna M., *Udział studentów ochotników w realizacji programu „Legia Akademicka” wyrazem patriotycznych postaw młodzieży*, „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” 2020, nr 8, s. 63-72;
- Zwierz Z., *Ćwiczenia taktyczne z powołaniem rezerw osobowych*, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1999, nr 4, s. 53-55;
- Żywiołowski M., *Kierunki zmian szkolenia rezerw osobowych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej*, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1998, nr 6, s. 55-60.